

УДК 635. 26

**ҚОРАҚОЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЖАНУБИЙ ХУДУДЛАРИДА
САРИМСОҚ ЕТИШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ**

Шеримов Дилшод Шавкат ўғли

Қорақолпоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

“Мевачилик, сабзавотчилик ва полизчилик” кафедраси таянч докторанти

Телефон: +99899-347-87-77

Юнусов Салоҳиддинжон Адхамович

Тошкент давлат аграр университети “Сабзавотчилик ва иссиқхона хўжалигини

ташқил этиш” кафедраси профессори, қ.х.ф.д.

e-mail: salohiddin.yunusov@ yandex.ru. Телефон: +99890-127-17-09

***Аннотация.** Мақолада саримсоқни Қорақолпоғистон Республикасининг жанубий худудларида етиштириш технологияси хусусиятлари баён қилинган. Бунда саримсоқ пиёзни 8 та нав намуналарининг қимматли хўжалик белгилари бўйича баҳоланган ва серҳосил навлари танлаб олинган. Саримсоқ пиёзни етиштиришнинг афзалликлари, эртапишарлиги, хосилдорлик ва хосил сифатига ушбу худуднинг таъсири аниқланган.*

***Таянч тушунчалар:** саримсоқ, нав намуналари, жанубий худуд, етиштириш, пиёзчаси, поя, барг, етиштириш, ҳосил.*

***Аннотация.** В статье изложены особенности технологии выращивания чеснока в южных регионах Республики Каракалпакстан. Оценены восемь образцов сортов чеснока по ценным хозяйственным признакам, отобраны высокоурожайные сорта. Установлено влияние климатических условий региона на преимущества выращивания чеснока, его раннеспелость, урожайность и качество продукции.*

***Ключевые слова:** чеснок, сортовые образцы, южный регион, выращивание, зубчик, стебель, лист, урожай.*

***Abstract.** The article outlines the characteristics of garlic cultivation technology in the southern regions of the Republic of Karakalpakstan. Eight garlic variety samples were evaluated based on valuable agronomic traits, and high-yielding varieties were selected. The influence of the region's environmental conditions on the advantages of garlic cultivation, including earliness, yield, and quality, has been identified.*

***Keywords:** garlic, variety samples, southern region, cultivation, clove, stem, leaf, yield.*

Кириш. Дунёда қимматли сабзавот экинларидан бири бўлган саримсоқпиёз бугунги кунда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти берган маълумотга кўра, дунё бўйича жами 1,664 млн. гектар майдонга экилиб, ўртача ҳосилдорлик 17,0 т/га, ялпи маҳсулот эса 28,3 млн. тоннани ташкил этмоқда. Саримсоқ маҳсулотини ишлаб чиқариш хажми бўйича Хитой етакчи ўринни эгаллаган бўлиб, экин майдони 831,8 минг га ни ва ялпи маҳсулот эса 20,5 млн. тоннани ташкил этган. Кейинги ўринда Хиндистон бўлиб, экин майдони 392,0 минг га ни ва ялпи

маҳсулот эса 3,1 млн. тоннани ташкил этган. Саримсоқ етиштиришда ялпи маҳсулоти юқори бўлган яна 3 та давлатлар, бу Бангладеш, Египет ва Испания давлатлари хисобланади. Ўзбекистонда эса ялпи маҳсулот хажми 195 минг тонна, экилган майдон 6,1 минг га, ҳосилдорлик ўртача 32,0 т/га ни ташкил этган.¹

Дунёнинг кўплаб давлатларида саримсоқ қадимий шифобахш ҳамда қимматли витаминларга бой сабзавот экин тури сифатида етиштирилади ва истеъмол қилиб келинмоқда. Ер юзиде глобал иқлим ўзгариши шароитида

¹ <https://www.atlasbig.com/ru/strany-po-proizvodstvu-chesnoka>

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN**

дунёнинг сабзавот етиштирувчи мамлакатларида абиотик – биотик омилларнинг салбий таъсири натижасида сабзавот экинларидан олинадиган ҳосилнинг кескин камайиб кетиши кузатилмоқда. Бу ҳолат бошқа экинлар қатори саримсоқ экини ҳосилдорлигига ҳам сезиларли дараржада салбий таъсирини кўрсатмоқда. Ҳозирги кунда дунёнинг қатор мамлакатлари олимлари саримсоқ (*Allium sativum* L.)нинг касалликларга ва ноқулай ташқи муҳит омилларига чидамли, серҳосил, эртапишар, витаминларга бой бўлган янги навларини яратиш, интродукция қилиш ҳамда етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича илмий-тадқиқотлар олиб бормоқдалар.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда саримсоқпиёз етиштиришга катта эътибор берилди, сабаби 2019 йилдан пайдо бўлган коронавирусга қарши қисман иммунитет ҳосил қилиши ва инсон организмни ҳимоялаши ушбу маҳсулот истеъмолнинг ортишига олиб келди. Шу билан бирга саримсоқни янги навларини интродукция қилиш ва муҳитга мослаштириш заруриятлари туғилмоқда. Айниқса республикамизнинг шимолий қисми бўлган Қорақолпоғистон Республикасида саримсоқпиёзни серҳосил навларини танлаш, янги навларни муҳитга мослаштириш, уларни экиш муддатлари ва усуллари бўйича илмий-тадқиқот ишлари тўлиқ олиб борилмаган ушбу экинни технологик элементларини ишлаб чиқиш ва илмий асослаш бугунги кунда долзарб ҳисобланади.

Республикамизда сўнгги йилларда аҳоли озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, сабзавот маҳсулотларига бўлган эҳтиёжни тўла қондириш ва сабзавот маҳсулотларининг ассортиментини кенгайтириш бўйича кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-5853-сонли “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 - 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони, 2020 йил 15 октябрдаги ПҚ-4863 сонли “Саримсоқ ҳамда тўқсонбости усулида сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва экспорт қилишни кўпайтириш

чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ҳамда 2022 йил 29 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги 60-сонли фармонида белгилангандек қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига интенсив технологияларни жорий этиш ҳамда озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш ва истеъмол рационини яхшилаш, шунингдек инновацион, ресурстежамкор агротехнологияларни қўллаш кўзда тутилган. Саримсоқ пиёз шифобахшлиги, фитонцидлар, витаминлар ва углеводларга бойлиги билан инсон саломатлиги учун дориворлиги ва имун тизимини мустаҳкамловчи маҳсулот сифатида уни етиштириш ва кўп истеъмол қилиш бугунги кун талаби.

Услубият. Ушбу илмий-тадқиқот Қорақолпоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти “Мевачилик, сабзавотчилик ва полизчилик” кафедраси ҳамда Қорақолпоғистон Республикаси Амударё тумани Холимбеғ овул фуқаролар йиғини ва Боғ Махалла фуқаролар йиғини ҳудудларида 2022-2024 йилларда олиб борилди.

Қорақолпоғистонда агробиоэкологик ва деҳқончилик қилишнинг ўзига ҳослиги жиҳатдан ҳудуд икки қисмга бўлиниб, жанубий туманлар ер майдони 16,3 минг км² ни ташкил этади, шимолий бўлимдаги туманлар эса 143,2 минг км² га жойлашган.

Қорақолпоғистон Республикасининг жанубий ҳудудида саримсоқпиёз ўсимлигини ўсиб ривожланиши албатта ҳаво ва тупроқ ҳароратига боғлиқ бўлиб, пиёзчаларнинг мақбул экиш муддатларини белгилашда муҳим ҳисбланади. Ўсимлик ўсув даврида ҳавонинг кунлик ҳароратининг ўзгариб бориши, тупроқ ҳарорати ва ёғин миқдори ва пиёзбошларнинг шаклланиши белгилашда асосий омиллар ҳисобланади. Бу саримсоқпиёздан юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлайди.

Тажрибада Саримсоқпиёзни 8 та нав намуналарини очиқ майдонга пиёзчасидан август ойининг учинчи декадасида экиб, комплекс қимматли хўжалик белгилари бўйича баҳоланган. Тажрибада саримсоқни маҳаллий 3 та нави ва 5 та клонлари ўзаро таққосланиб

ўрганилди. Давлат реестрига кирган Майский ВИР нави стандарт қилиб бошқа навларга таққосланди. Тажриба 4 қайтариқли, озикланиш майдони 11,2 м². Пиёзчалар 40+15+15/3x10 см экиш схемасида уч қатор лентасимон усулда экилди. Умумий тажриба майдони 358 м² да жойлашган бўлиб, майдончанинг узунлиги 8 м, эни 1,4 м. ва майдончада 480 та ўсимлик жойлашган.

Дала тажрибаларини олиб боришда фенологик кузатувлар, биометрик ўлчовлар, пиёзбошнинг биокимёвий таркиби, иқтисодий самарадорлигини аниқлаш, ҳисоблаш ва таҳлиллар бир қатор методикалар асосида олиб борилди. Булардан «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур». Выпуск IV Картофель, бахчевые и овощные культуры (М. Колос. 1975); «Методика полевого опыта» (Доспехов Б.А., 1985); «Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» (Белик В.Ф., 1992); ОСТ- 4671 - 78. Сборник нормативных документов на семена и посадочный материал овощных культур (М., ВНИИССОК, 1997); «Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси» (А.Азимов в бошқ., 2002). Саримсоқ пиёзни етиштириш технологиясининг иқтисодий самарадорлигини аниқлашда «Қишлоқ хўжалик экинларини парваришlash ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар» 2020-2025 йиллар учун. II-қисм. (Т. ҚСХВ, 2020), номли чоп этилган тўплам кўрсатмасидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари.

Саримсоқпиёзни 8 та нав намуналари очик майдонга август ойининг учинчи декадасида экилди. Тажрибада саримсоқпиёз нав намуналарининг униб чиқиши, ривожланиш фенофазаларнинг давомийлиги аниқланди. Бунда саримсоқ пиёзчаларини ерга экилгандан сўнг ниҳолларни ёппасига пайдо бўлиши, пиёзчаларни даладаги унувчанлиги, 2-3 чин барглар пайдо бўлиши, пиёзбош шаклланиши,

пояларнинг сарғайиши, пиёзбошларнинг техник пишиб етилиши, ҳосилни йиғиш ва ўсув даври аниқланди (1-жадвал). Олиб борилган илмий тадқиқотда саримсоқ ниҳолларни ёппасига пайдо бўлиши нав намуналари аро 14-18 кунни ташкил этган бўлса, стандарт Майский ВИР навиға нисбатан Южно –Фиолетовый ва К₂₂ – 1 клони бир хил кўрсаткични яъни 18 кунни ташкил этган. Қолган нав намуналари стандартдан 1-4 кун эртароқ ниҳоллари пайдо бўлганлиги кузатилган. Нисбатан энг эрта ниҳолларни пайдо бўлиши К₂₂- 3 ва К₂₂- 4 клонларда аниқланган бўлиб уларда 14 кунни ташкил этган.

Саримсоқ пиёзни далада унувчанлиги бўйича нав намуналари бўйича 85,7 фоиздан 97,5 фоизгачани ташкил этиб, уларнинг ичида энг юқори натижани К₂₂- 4 ва К₂₂- 5 клонларида 95,0-97,5 фоизи униб чиққан. Энг кам кўрсаткич Южно –Фиолетовый ва К₂₂ – 1 намуналарида 85,7-86,0 фоизни ташкил этган. Демак нисбатан пиёзчаларнинг унувчанлиги паст бўлганлиги аниқланган.

Тажрибада ниҳоллар пайдо бўлгандан иккинчи ва учинчи чин баргларнинг пайдо бўлиши ҳам кузатилган. Бунда навлар аро катта қҳфаркланиш бўлмаган 13-15 кунни ташкил этган. Аммо пиёзбош шаклланиши фазасида нав намуналари ўртасида фаркланиш кузатилган бўлиб, бу кўрсаткич навлараро 194-203 кунни ташкил этган. Стандарт Майский ВИР навида пиёзбошлари 199 кунда шакилланган бўлиб, унга нисбатан Чидамли нави, К₂₂- 4 ва К₂₂- 5 клонлари (194-196 кун) 3-5 кун эртароқ пиёз бош ҳосил қилган. Стандарт навға нисбатан К₂₂- 2 ва К₂₂- 5 клонлари (203 кун) кечроқ ушбу фазани босиб ўтган.

Саримсоқ пояларнинг сарғайиши ҳам тажрибада синалган нав намуналари орасида бир биридан фаркланди. Албатта асосий кўрсаткичлардан бири бўлган пиёзбошларнинг техник пишиб етилиши бўйича фаркланиш қуйидагича намоён бўлди. Бунда стандарт Майский ВИР навида 235 кунни ташкил этди.

**Саримсоқпиез нав намуналарининг униб чиқиши, ривожланиш фенофазаларнинг
давомийлиги (2022-2024 йй.).**

№	Нав намуналари	Нихолларни ёппасига пайдо бўлиши, кун	Пиезчаларни даладаги унувчанлиги, %	Нихоллар тўлиқ ҳосил бўлганидан то..., кун					Ўсув даври, кун
				2-3 чин барглар пайдо бўлиши	пиезбош шаклланиши	пояларнинг сарғайиши	пиезбошларнинг техник пишиб етилиши	ҳосилни йиғиш	
1	Майский ВИР - st	18	87,5	15	199	223	235	238	256
2	Южно – Фиолетовый	18	85,7	15	201	229	240	246	264
3	Чидамли	16	90,0	14	195	228	234	240	256
4	K ₂₂ – 1	18	86,0	15	200	228	239	242	260
5	K ₂₂ – 2	17	88,7	14	203	231	242	247	264
6	K ₂₂ - 3	14	93,0	13	194	233	230	234	248
7	K ₂₂ - 4	14	97,5	13	196	235	232	235	249
8	K ₂₂ - 5	16	95,0	14	203	230	243	250	266

Стандартга нисбатан Чидамли нави 1 кун, K₂₂- 3 клон 5 кун ва K₂₂- 4 клони 3 кунга эртaroқ етилганини кузатишимиз мумкин. Стандартга нисбатан 7-8 кун кечроқ етилган намуналар K₂₂ – 2 ва K₂₂ – 5 клонларида кузатилди.

Тажрибада ҳосилни йиғиш фазаси аниқланганда стандарт Майский ВИР навида ҳосил 238 кунда йиғиб олинган. Қолган нав намуналарида 234-250 кунни ташкил этган. Стандартга нисбатан K₂₂- 3 ва K₂₂- 4 клонларида 234-235 кунни, яъни 3-4 кун эрта ҳосили йиғиб олинган. Стандартга нисбатан Южно –Фиолетовый, K₂₂ – 2 ва K₂₂ – 5 клонларида 246-250 кун, яъни ҳосил кечроқ йиғиб олинган. Бу албатта нав намуналарнинг

морфологик, биологик ва ўсиб ривожланиш хусусиятларига боғлиқлигини кўрсатади.

Қорақолпоғистон Республикасининг жанубий худудида олиб борилган тажрибада саримсоқнинг ўсув даври давомийлиги аниқланди. Бунда стандарт Майский ВИР нави ўсув даври 256 кунни ташкил қилди. Қолган нав намуналарида 248-266 кунни ташкил қилиб, Стандартга нисбатан ўсув даври K₂₂- 5 клонида (266 кун) 10 кун узоқроқ бўлганлиги аниқланган.

Тадқиқотда саримсоқпиез нав намуналарини ер устки қисмининг ўсиши ва биометрик ўлчов ишлари олиб борилди. Бунда бир туп ўсимликдаги чинбарглр сони, барглрнинг узунлиги, барглрнинг эни, сохта поя баландлиги, сохта поя диаметри ва бир туп

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

поянинг ўртача вазни аниқланган (2-жадвал). Биометрик ўлчовларни ҳар йили икки марта ноябр ойининг биринчи декадасида ва май ойининг учинчи декадасида ўлчов ишлари ўтказилган.

Олинган натижаларга кўра, ўсимликнинг ер устки қисмини ўсиб ривожланиши биринчи ўлчов натижаларида камроқ ва иккинчи ўлчовда эса юқори кўрсаткичларга эга бўлган. Шунинг учун 2-жадвалдаги иккинчи марта ўтказилган ўлчовлар бўйича маълумотларни тахлил қиладиган бўлсак, бир туп ўсимликдаги чинбарглр сони намуналараро 7,2 дондан 8,3 донани ташкил этган. Стандарт навда 7,2 дона бўлиб, тажрибада Южно –Фиолетовый навидан ҳам 7,2 дона стандарт билан бир хилда кўрсаткичга эга бўлган. Қолган барча нав намуналари стандартдан 0,2-1,1 донага юқори эканлиги аниқланган. Бир туп ўсимликдаги чинбарглр сони бўйича энг юқори кўрсаткич К₂₂- 3 ва К₂₂- 4 клонларида 8,2-8,3 донани ташкил этган.

Саримсоқ ўсимлигини тажрибада барглрнинг узунлиги иккинчи ўлчов натижаларига кўра, ўлчанганда нав намуналари бўйича 44,6 см дан -52,7 см гачани ташкил этган. Стандарт Майский ВИР навида 44,6 см, яъни энг паст кўрсаткични ташкил этиб, қолган барча нав намуналарида стандартдан юқори бўлганлигини кўришимиз мумкин. Барглрнинг узунлиги бўйича ҳам энг юқори кўрсаткич К₂₂- 3 ва К₂₂- 4 клонларида 52,5-52,7 см ни ташкил этган. Барглрнинг эни ҳам навларо 2,2-2,8 см ни ташкил этган.

Тажрибада ўсимликнинг асосий поясининг баландлиги аниқланган бўлиб,

бунда май ойининг учинчи декадасида олиб борилган кузатувларга кўра, стандарт навда 58,5 см ни ташкил этиб, ундан фақат битта Южно –Фиолетовый нави кам 57,0 см кўрсаткични намоён этган. Қолган барча нав намуналари эса стандартдан юқори натижаларни кўрсатган. Нисбатан энг юқори натижани К₂₂- 3 ва К₂₂- 4 клонларида сохта поянинг узунлиги 64,0-64,7 см бўлганлигини кўрсатган. Сохта поя диаметри нав намуналари ичида 2,0-2,4 см ни ташкил этиб, ўзаро катта фарқланмаган.

Тажрибада саримсоқпиезни ўсимлиги бир туп поясининг ўртача вазни май ойининг учинчи декадасидага ўлчаб хисоблаб чиқилганда нав намуналариаро фарқланиш кузатилган. Бунда стандарт Майский ВИР навида 210 грамни ташкил этиб, энг кам кўрсаткичга эга бўлганлиги аниқланди. Қолган нав намуналари эса стандартдан 7-30 грамга юқори эканлиги маълум бўлди. Южно – Фиолетовый нави стандартга яқин яъни 217 грам поя вазнига эга бўлган. Энг юқори кўрсаткич албатта К₂₂- 3 ва К₂₂- 4 клонларида 236-240 грам бир туп поянинг ўртача вазнига эга бўлган.

Олинган натижалардан кўришиб турибдики, саримсоқ ўсимлигини Қорақолпоғистон Республикасининг жанубий худудида етиштиришда, ўсимлик ер устки қисмининг ўсиб ривожланишида нав намуналари ичида К₂₂- 3 ва К₂₂- 4 клонлари кучли ўсувчи эканлиги аниқланди.

2-жадвал

Саримсоқпиез нав намуналарини ер устки қисмининг ўсиши ва биометрик ўлчов натижалари (2022-2024 йй.).

№	Нав намуналари	Бир тупдаги чинбарглр сони, дона		Барглрнинг узунлиги, см		Барглрнинг эни, см	Сохта поя баландлиги, см		Сохта поя диаметри, см		Бир туп поянинг ўртача вазни, г	
		IX-I	V-III	IX-I	V-III		IX-I	V-III	IX-I	V-III	IX-I	V-III
1	Майский ВИР-st	3,2	7,2	9,5	44,6	2,3	12,0	58,5	1,2	2,2	35	210
2	Южно – Фиолетовый	3,2	7,2	10,2	45,0	2,2	12,5	57,0	1,0	2,0	38	217
3	Чидамли	4,0	7,6	12,5	50,2	2,8	14,6	62,4	1,3	2,2	41	232
4	К ₂₂ - 1	3,8	7,4	10,0	49,0	2,4	14,1	60,9	1,0	2,2	34	224
5	К ₂₂ - 2	3,4	7,4	10,7	48,4	2,5	14,3	61,0	1,2	2,0	35	225
6	К ₂₂ - 3	4,2	8,2	13,8	52,7	2,8	16,2	64,0	1,2	2,4	38	236
7	К ₂₂ - 4	4,2	8,3	14,0	52,5	2,8	16,3	64,7	1,3	2,3	40	240
8	К ₂₂ - 5	4,0	7,6	11,2	50,1	2,6	13,8	63,6	1,0	2,0	37	228

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Олиб борилган тадқиқотларда саримсоқпиёз нав намуналарининг йиллар давомида ҳосилдорлик кўрсаткичлари бўйича ҳисоблаш ишлари ўтказилди. Бунда саримсоқпиёзни умумий ҳосили, товарбоп ҳосили, товарбоп ҳосилнинг улуши ва товарбоп ҳосилнинг стандартга нисбати аниқланди (3-жадвал). Натижаларга кўра, йиғиб олинган умумий ҳосилнинг ўртача миқдори стандарт навда 24,8 т/га ни ташкил этган. Тажрибада стандартга нисбатан Южно – Фиолетовый нави ва К₂₂- 5 клон бир хилда (25,0-26,4 т/га) умумий ҳосили берганлиги маълум бўлди. Чунки тажрибада энг кам муҳимлилик фарқи 0,76 т/га эканлиги стандарт нав билан бир хил эканлигини кўришимиз мумкин. Қолган намуналар нисбатан юқори (26,9-30,0 т/га) эканлиги аниқланган. Бунда энг юқори кўрсаткич К₂₂- 3 ва К₂₂- 4 клонларида 29,9-30,0 т/га ни ташкил этган.

Тажрибада товарбоп ва нотовар ҳосил миқдори ажратилган бўлиб, товарбоп ҳосил ўртача нав намуналараро 23,5 т/га дан 29,2 т/га ни ташкил этган. Бунда стандарт

Майский ВИР навида 23,5 т/га ҳосил олинган бўлиб, тажрибада энг кам муҳимлилик фарқи 0,51 т/га бўлганлиги сабабли Южно – Фиолетовый нави ҳам стандарт нав билан тенг ҳосил берганлиги (23,8 т/га) аниқланди. Энг юқори кўрсаткич К₂₂- 3 ва К₂₂- 4 клонларида 29,2 т/га ни ташкил этиб, серҳосил эканлиги аниқланган. Товарбоп ҳосил улушини кузатганимизда ҳам стандарт навда 94,8 фоиз бўлиб қолган барча навлар ундан юқори эканлиги аниқланган. Нисбатан улуши юқори бўлган намуналар Чидамли нави, К₂₂- 3 ва К₂₂- 4 клонларида 97,0-97,6 фоизгачани ташкил этган.

Ўтказилган тадқиқотда саримсоқни Қорақолпоғистон Республикасининг жанубий ҳудудида етиштиришда 8 та нав намуналари ичида серҳосил, яъни стандарт навга нисбатан К₂₂- 3 ва К₂₂- 4 клонларида 24 фоизга, Чидамли нави ва К₂₂- 2 клонида 14-15 фоизга юқори ҳосил берганлиги маълум бўлди. Қолган нав намуналари стандартга яқин бўлганлиги аниқланди. Тажрибада саримсоқни К₂₂- 3 ва К₂₂- 4 клонлари энг юқори ҳосилдорликка эга бўлган.

3-жадвал

Саримсоқпиёз нав намуналарининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари (2022-2024 йй.).

Нав намуналари	Умумий ҳосил, т/га				Товарбоп ҳосил, т/га				Товарбоп ҳосил улуши, %	Стандартга нисбатан, %
	2022 й.	2023 й.	2024 й.	ўртача	2022 й.	2023 й.	2024 й.	ўртача		
Майский ВИР - st	24,2	24,8	25,5	24,8	23,0	23,7	23,8	23,5	94,8	100
Южно – Фиолетовый	24,8	25,6	25,8	25,0	23,8	22,6	25,0	23,8	95,4	101
Чидамли	27,3	27,9	28,2	27,8	26,2	26,9	27,9	27,0	97,0	115
К ₂₂ - 1	26,8	26,5	27,6	26,9	24,4	26,3	27,2	25,9	96,4	110
К ₂₂ - 2	28,0	27,8	28,5	28,1	25,9	26,3	27,9	26,7	95,2	114
К ₂₂ - 3	29,3	30,0	30,8	30,0	28,5	29,2	29,9	29,2	97,4	124
К ₂₂ - 4	29,4	30,1	30,4	29,9	28,4	28,9	30,3	29,2	97,6	124
К ₂₂ - 5	26,3	26,4	26,6	26,4	25,2	24,5	26,8	25,5	96,7	108
ЭКМФ ₀₅				0,76				0,51		
S%				3,2				3,0		

Тажрибада саримсоқпиёз нав намуналарининг пиёзбошлари баландлиги, диаметри, шакли ва вазни ҳамда пиёзчалар сони ва вазни аниқланди (4-жадвал).

Саримсоқпиез нав намуналарининг пиезбошлари вазни, сони ва шакл индекс кўрсаткичлари
(2022-2024 йй.).

№	Нав намуналари	Пиезбошлар				Пиезчалар	
		баландлиги, см	диаметри, см	шакл индекси	вазни, г	со­ни, до­на	ва­зни, г
1	Майский ВИР-st	3,7	5,2	0,7	54	13	4,1
2	Южно – Фиолетовый	3,8	5,3	0,7	59	14	4,2
3	Чидамли	4,0	5,4	0,7	64	12	5,3
4	K ₂₂ - 1	3,8	5,2	0,7	60	12	5,0
5	K ₂₂ - 2	3,9	5,3	0,7	62	13	4,7
6	K ₂₂ - 3	4,4	5,5	0,8	70	10	7,0
7	K ₂₂ - 4	4,3	5,5	0,8	68	11	6,1
8	K ₂₂ - 5	3,9	5,4	0,7	63	12	5,2
	ЭКМФ ₀₅				5,2		0,5
	S%				4,2		3,8

Олинган натижаларга кўра, пиезбошлар баландлиги 3,7 см дан 4,4 см гачани ташкил этиб, нисбатан юқори кўрсаткич K₂₂- 3 ва K₂₂- 4 клонларида 4,3-4,4 см бўлган. Пиезбошларнинг диаметри эса 5,2 см дан 5,5 см гачани ташкил этган. Тажрибада пиезбошларни шакл индекси деярли бир хилда 0,7-0,8 ни ташкил қилган. Асосий пиезбошларнинг ванига келадиган бўлсак стандарт Майский ВИР навида 54 грамни ташкил этиб, Южно –Фиолетовый нави билан бир натижага эга бўлди. Чунки тажрибани энг кам муҳимлилик фарқи 5,2 грам бўлиб 59 грам стандарт нав билан бир хил эканлигини кўрсатди. Қолган барча нав намуналари юқори кўрсаткичларни (60-70 г) кўрсатган.

Олиб борилган тажрибада саримсоқни пиезчалари сони ва уларнинг вазни ҳам аниқланди. Бунда пиезчалар сони 10-14

донагачани ташкил этган. Юқори кўрсаткичлар Южно –Фиолетовый нави, K₂₂– 2 клони ва стандарт Майский ВИР навида 13-14 донани ташкил этиб майда пиезчали эканлиги аниқланди. Ушбу ўлчовлардан шуни хулоса қилиш мумкинки, саримсоқпиезни пиезчалари сони кам бўлган намуналар (K₂₂- 3 ва K₂₂- 4 клонлари) да пиезчалар йирик ва катта эканлиги маълум бўлган.

Пиезчаларнинг вазнига келадиган бўлсак, ушбу кўрсаткич ҳам нав намуналариаро 4,1 грамдан 7,0 грамгачани ташкил этган. Пиезчалари йирик ва вазни оғир бўлган саримсоқни K₂₂- 3 ва K₂₂- 4 клонлари (6,1-7,0 г) аниқланди.

Хулоса. 1. Қорақолпоғистон Республикасининг жанубий худудида саримсоқ ҳосилни йиғиш фазаси

аниқланганда стандарт Майский ВИР навида ҳосил 238 кунда йиғиб олинган. Стандартга нисбатан К₂₂- 3 ва К₂₂- 4 клонларида 234-235 кунни, яъни 3-4 кун эрта ҳосили йиғиб олинганлиги аниқланган.

2. Саримсоқни ўсув даври давомийлиги стандарт Майский ВИР навида 256 кунни ташкил этиб, унга нисбатан ўсув даври К₂₂- 5 клонида (266 кун) 10 кун узокрок бўлганлиги аниқланган.

3. Саримсоқ ўсимлигини етиштиришда, ўсимлик ер устки қисмининг

ўсиб ривожланишида нав намуналари ичида К₂₂- 3 ва К₂₂- 4 клонлари кучли ўсувчи эканлиги аниқланди.

4. Саримсоқни Қорақолпоғистон Республикасининг жанубий ҳудудида етиштиришда 8 та нав намуналари ичида серҳосил, яъни стандарт навга нисбатан К₂₂- 3 ва К₂₂- 4 клонларида 24 фоизга, Чидамли нави ва К₂₂ – 2 клонида 14-15 фоизга юқори ҳосил берган.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853 сонли фармони.
- 2.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 15 октябрдаги “Саримсоқ ҳамда тўксонбости усулида сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва экспорт қилишни кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4863 сонли қарори.
- 3.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 29 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60 сонли фармони.
- 4.Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри. – Тошкент, 2020. – Б. 42-43.
- 5.Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. – Тошкент Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. – Б. 6-35.
- 6.Арамов М.Х., Турдиқулов Б.Т., Хасанов А., Саитмуротов А.Н., Саломов Б.С. Саримсоқпиезнинг янги Чидамли нави. // Қишлоқ хўжалигини интенсив технология асосида ривожлантириш муаммолари ва истиқболлари. Термиз, 2012. - Б. 127-130.
- 7.Бақурас Н.С. Биологические особенности, сорта и агротехника репчатого лука и чеснока в Узбекистане: // Автореф. дисс... на соиск. уч. степени д.с.-х. наук/ Л., 1973. - 59 с.
- 8.Белик В.Ф., Советкина В.Е., Дерюжкин В.П. Чеснок. // Овощеводство. М.: “Колос”, 1981. -С. 210-214.
- 9.Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1985. – С. 223-290.
- 10.Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Москва.,1975. Вып. 4.-С.49-50.
- 11.Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск IV Картофель, овощные и бахчевые культуры. – Москва Колос, 1975. – С. 36-46.
- 12.Международные правила анализа семян. – Москва Колос, 1984. – С. 34-126.
- 13.Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. Под ред. В.Ф.Белика. – Москва Агропромиздат, 1992. – С. 15-310.
- 14.ОСТ-46-71-78. Делянки и схемы посева в селекции, сортоиспытания и первичном семеноводстве овощных культур. Параметры. – Москва. Госстандарт, 1978. – С. 5-7.